

**СОПОСТАВЛЕНИЕ АУТОИММУННОГО И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ГРЕЙВСА И АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ**

Саидова Ф.Х.

д.м.н., профессор, руководитель отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>

Асланова Ж.Б.

м.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>

Шахсуваров О.М.

к.м.н., в.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0003-3734-5320>

Гусейнов Р.Г.

к.м.н., с.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0000-1413-2248>

Мурадов Н.Ф.

главный научный сотрудник отделения реанимации и интенсивной терапии Научного Центра Хирургии им. М.А.Топчибашева, Азербайджан, Баку

**COMPARISON OF HEMATOLOGICAL AND AUTOIMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH
GRAVES DISEASE AND AUTOIMMUNE THYROIDITIS**

Saidova F.

Doctor of Medical Sciences, professor, chief of department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>

Aslanova J.

Junior Researcher department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-3981-4883>

Shahsuvarov O.

PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0003-3734-5320>

Huseynov R.

PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0000-1413-2248>

Muradov N.

PhD, Senior Researcher of department of anaesthesiology and reanimatology of Scientific Center of Surgery named M.A.Topchubashov, Baku, Azerbaijan

Аннотация

Обследовано 45 пациентов с АИТ в возрасте от 25 до 76 лет и 43 лица с БГ в возрасте от 19 до 64 лет. Отмечающееся в обеих группах пациентов статистически достоверное снижение в сравнении с контролем уровней сывороточного железа и ферритина, более выражено в группе больных АИТ в сравнении с группой лиц с БГ ($p < 0,05$). Значимое истощение депо железа (ферритин) связано с тем, что развитию анемии предшествует «латентный дефицит железа», показателем которого является ферритин. Выявленные у лиц с АИТ в сравнении с пациентами с БГ более выраженные гематологические и аутоиммунные нарушения на фоне менее выраженных гормональных изменений подчеркивают связь иммунной системы и анемии.

Abstract

45 patients with autoimmune thyroiditis (AIT) aged 25 to 76 years and 43 patients with Graves' disease (GD) aged 19 to 64 years were examined. The statistically significant decrease in serum iron and ferritin levels observed in both groups of patients compared to the control group. It was more pronounced in the group of patients with AIT compared to the group of patients with GD ($p < 0.05$). Significant depletion of iron stores (ferritin) is due to the fact that the development of anemia is preceded by "latent iron deficiency" the indicator of which is ferritin.

The more pronounced hematological and autoimmune disorders detected in patients with АИТ against the background of less pronounced hormonal changes emphasize the connection between the immune system and anemia.

Ключевые слова: щитовидная железа, болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит, иммунные нарушения, гематологические изменения.

Keywords: thyroid gland, Graves disease, autoimmune thyroiditis, immune disorders, hematological changes.

Среди эндокринной патологии выделяются аутоиммунные заболевания щитовидной железы (ЩЖ) с недостаточно изученной этиологией и патогенезом и отсутствием этиопатогенетического лечения в связи с этим [9,15]. Имеющие аутоиммунную природу болезнь Грейвса (БГ) и аутоиммунный тиреоидит (АИТ) разнятся при этом по клинической картине заболевания. Объясняется это специфическими патогенетическими механизмами. Отсутствие цитотоксичности при БГ является основным отличием от АИТ. Этим различиям могут способствовать расположение и иммуногенность антигена и доминирующий класс антител[7]. АИТ и БГ могут сопровождаться развитием анемии, при этом механизмы ее развития недостаточно изучены и разнятся при этих заболеваниях[5, 6, 8, 11, 12, 14].

Взаимоотягоящее течение анемии и аутоиммунных заболеваний ЩЖ отрицательно сказывается на качестве жизни пациентов[6]. Вышеизложенное и определило актуальность проведенного исследования.

Целью данного исследования было сравнение аутоиммунного и гематологического статуса пациентов с болезнью Грейвса и аутоиммунным тиреоидитом.

Материал и методы

Обследовано 45 пациентов с АИТ в возрасте от 25 до 76 лет (средний возраст $44,3 \pm 1,5$ лет) и 43 лица с БГ в возрасте от 19 до 64 лет (средний возраст $44,7 \pm 2,0$ лет), оперированных в отделении эндокринной хирургии им акад. М.А.Топчибашева. Среди пациентов с АИТ было 39 женщин (86,7%) и 6 мужчин (13,3%). При оценке гемограмм были выделены две группы: 1-ая группа – большие АИТ с анемией - 36 лиц (средний возраст $44,1 \pm 1,7$ лет); 2-ая группа – большие АИТ без анемии – 9 лиц (средний возраст $45,4 \pm 3,8$ лет). Анемия легкой степени отмечалась у 34 (94,4%), средней степени тяжести - у 2 (5,6%) больных. Среди пациентов с БГ наблюдалось 26 (60,5%) женщин, 17 (39,5%) мужчин. Оценка гемограммы этой группы выявила анемию у 28 (65,1%) лиц (1-ая группа). У 15 (34,9%) больных (2-ая группа) анемия не наблюдалась. Анемия легкой степени отмечалась у 25 (89,3%), средней степени тяжести - у 3 (10,7%) больных.

В клиническом анализе крови определяли гемоглобин, эритроцитарные индексы MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание HGB в эритроците), MCHC (средняя концентрация HGB в эритроцитарной массе). Кроме того, определяли уровень сывороточного железа (Fe сыв) и ферритина (Фр) (набор фирмы Roche). Диагноз анемии

устанавливали при уровне гемоглобина 120г/л и менее у женщин и 130г/л и менее у мужчин (ВОЗ, 2001). Фенотипирование лимфоцитов крови проводили с помощью люминесцентного микроскопа по маркерам CD3+ (общая популяция Т- лимфоцитов), CD4+ (Т- хелперы), CD8+ (Т- цитотоксические супрессоры), CD19+ (В-лимфоциты) (панель ООО-«Сорбент», Москва). Результаты учитывали в %. Содержание ЦИК в сыворотке крови проводили по методу Ю.А.Гриневича, А.Н.Алферова, 1981, в модификации[2]. Для определения эритрофагоцитоза в плазме крови применяли известный метод исследования периферической крови метод Цинкхама – Конли в модификации Е.Н.Новоселовой[3]. Определяли уровень гормонов :TSH и Т4 свободный (набор фирмы Roche) и антител к рецептору ТТГ (TSHRAb) и тиреоидной пероксидазе (ТРОAb) (набор фирмы Roche). Математический анализ полученных результатов проводили с использованием пакета программ Excel, 2017. Были использованы структурные характеристики вариационного ряда (средняя, ошибка средней), а для оценки различий между выборками применяли непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни [4].

Результаты и их обсуждение

Сравниваемые группы больных с БГ и АИТ практически не отличаются по возрасту, большинство больных в обеих группах составляют женщины (БГ-26(60,5%) , АИТ-39 (86,7%)). Средний возраст в группах практически одинаковый: БГ с анемией (средний возраст $43,6 \pm 2,5$ лет), АИТ с анемией (средний возраст $44,1 \pm 1,7$ лет); БГ без анемии (средний возраст $46,7 \pm 3,3$ лет), АИТ без анемии (средний возраст $45,4 \pm 3,8$ лет). В обеих группах подавляющее большинство составляют лица с легкой степенью анемии: при БГ в 25 (89,3%), при АИТ в 34 (94,4%) случаях. По объему эритроцитов в обеих группах в большинстве случаев выявлена микроцитарная анемия (при БГ – 53,6% , при АИТ -63,9%). По морфологическому показателю анемии МСН чаще наблюдался гипохромный тип анемии: БГ - 53,6%, АИТ - 63,9%. Таким образом, и при БГ (53,6% случаях) и при АИТ (63,9% случаях) чаще встречалась железодефицитная анемия, что совпадает с данными других авторов [10]. У 12 (42,8%) пациентов с БГ и 11 (30,5%) больных АИТ верифицирована нормоцитарно - нормохромная анемия, имеющая морфологические параметры анемии хронических заболеваний. Далее мы сравнили результаты гематологического и иммунологического обследования пациентов с БГ и АИТ (таблица № 1 и № 2).

Гемограмма пациентов с БГ и АИТ в дооперационном периоде (M±m)

Показатель	Практически здоровые (n=15)	БГ «все больные» (n=43)	АИТ «все больные» (n=45)
HGB, г/л	133,2±1,8	116,3± 2,4*	110,7± 2,5*
RBC × 10 ¹² /л	4,3± 0,07	4,6± 0,08*	4,4± 0,09 [^]
HCT, %	39,8±0,5	35,3± 0,6*	33,7± 0,7*
ЦП	0,92±0,006	0,79 ±0,01*	0,8 ±0,01*
MCV, фл	91,9 ±0,6	77,9±1,4*	76,9± 1,2*
MCH, пг	30,8±0,2	26,3± 0,4*	25,8± 0,4*
MCHC, г/дл	33,4±0,04	33,6 ±0,1	33,3 ±0,04
Фесыв., ммол/л	18,4 ±1,3	15,5± 0,5*	13,6± 0,5* [^]
Фр,нг/мл	35,9 ±2,0	28,1± 1,3*	24,5± 1,5* [^]

Как видно из таблицы № 1, в группах лиц с БГ и АИТ в значениях всех гематологических показателей (кроме МСНС) отмечаются статистически достоверные с контролем изменения. У пациентов с БГ группы «все больные» отмечаются значимые изменения гематологических показателей, выражающиеся в снижении HGB, ЦП, MCV, MCH, Fe сыв. в 1,2 раза, HCT в 1,1 раза, Фр в 1,3 раза в сравнении с соответствующими контрольными показателями. В группе «все больные» лиц с АИТ семь показателей статистически достоверно понижены в сравнении с соответствующими показателями группы практически здоровых лиц, а именно уровень HGB, HCT, ЦП, MCV, MCH в 1,2, Fe сыв. в 1,4, Фр в 1,5 раза. Необходимо отметить, что данные изменения в обеих группах больных в большей степени связаны с гематологическими нарушениями лиц с анемией. И в группе больных с БГ и с АИТ все гематологические параметры лиц с анемией, кроме МСНС, статистически значимо снижены в сравнении с соответствующими показателями пациентов без анемии. Сравнительная оценка гематологических параметров больных АИТ и БГ («все больные») выявила отличие лишь по трем показателям: RBC, Fe сыв. и Фр (p<0,05). Развитию анемии предшествует «скрытый дефицит железа» и показателем его является уровень ферритина. Снижение этого показателя, даже при значениях HGB и RBC не отличающихся от контрольных, свидетельствует о наличии «латентного» дефицита железа. В обеих группах пациентов отмечается статистически достоверное снижение в сравнении с контролем Fe сыв. и Фр, но в группе больных АИТ наблюдается статистически значимое снижение этих показателей в сравнении с группой лиц с БГ (таблица № 1).

Возможно это связано с большей длительностью заболевания до поступления в стационар при АИТ (она составила 3года и выше у 64,4% пациентов). Вышеуказанные гематологические нарушения сопровождаются значимыми изменениями в показателях клеточного и гуморального иммунитета, связанными с патогенезом АИТ и БГ [1,13,15]. У пациентов обеих групп («все больные») значения иммунологических параметров отличаются от контрольных (p<0,05) (таблица № 2). Иммунные нарушения наблюдаются во всех группах пациентов с БГ и АИТ («все больные», 1-ой и 2-ой группы). Сопоставление иммунограмм 1-ой и 2-ой групп больных выявило более глубокие изменения у лиц с анемией. При сравнении иммунологических показателей лиц с БГ и АИТ («все больные») у пациентов с АИТ отмечаются более выраженные аутоиммунные нарушения, отличающиеся от группы пациентов с БГ по четырем показателям (CD8+, CD19+, ЦИК, ЭФ), среди них три показателя аутоиммунитета (p<0,05). Кроме того, уровень антител в обеих группах больных статистически достоверно повышен в сравнении с контролем: TSHRAb в 5 раз, ТРОAb в 8раз (таблица № 2). При этом все пациенты с БГ находились в состоянии клинического тиреотоксикоза, а среди больных АИТ лишь 11лиц были в состоянии субклинического гипотиреоза, остальные - в эутиреозе. Таким образом, у лиц с АИТ в сравнении с лицами с БГ наблюдались более выраженные аутоиммунные и гематологические нарушения на фоне менее выраженных гормональных изменений, что подчеркивает связь иммунной системы и анемии.

Таблица № 2

Иммунограмма пациентов с БГ и АИТ в дооперационном периоде (M±m)

Показатель	Практически здоровые (n=15)	БГ «все больные» (n=43)	АИТ «все больные» (n=45)
CD3+, %	66,5 ±1,4	48,8± 0,8*	48,3± 0,7*
CD4+, %	37,9±0,9	30,0±0,5*	28,8±0,4*
CD8+, %	28,3±0,8	19,0±0,4*	17,5±0,24* [^]
CD4+/CD8+	1,4±0,04	1,6±0,02*	1,64±0,02*
, %	11,3±0,6	18,4±0,4*	20,3±0,3* [^]
ЦИК, усл.ед.	64,3±1,5	86,5±2,2*	93,2±1,8* [^]
ЭФ, %	0,8±0,08	2,1±0,2*	2,6±0,2* [^]
TSHRAb, (IU/l)	<1,75 – negative >1,75 – pozitiv	10,8±0,8*	
ТРОAb, IU/ml	<30		231,3±27,4*

Выводы

1. БГ и АИТ характеризуются развитием анемии чаще легкой степени (89,3% и 94,4% соответственно), микроцитарно-гипохромной (53,6% и 63,9%), характерной для железодефицитной анемии.

2. Отмечающееся в обеих группах пациентов статистически достоверное снижение в сравнении с контролем уровней сывороточного железа и ферритина, более выражено в группе больных АИТ в сравнении с группой лиц с БГ ($p < 0,05$). Значимое истощение депо железа (ферритин) связано с тем, что развитию анемии предшествует «латентный дефицит железа», показателем которого является ферритин.

3. Выявленные у лиц с АИТ в сравнении с пациентами с БГ более выраженные гематологические и аутоиммунные нарушения на фоне менее выраженных гормональных изменений подчеркивают связь иммунной системы и анемии.

Список литературы

1. Здор В.В. Клинико-иммунологическая и морфофункциональная характеристика аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (клинико-экспериментальное исследование) 2019, 293 С. дисс ...докторамеднаук.
2. «Медицинские лабораторные технологии: руководство по лабораторной диагностике» под ред. Карпищенко А.И., Т.2.-М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2013, 792 С
3. «Медицинские лабораторные технологии: руководство по лабораторной диагностике» под ред. Карпищенко А.И., М. ГЭОТАР. – Медиа, 2012, т.1, С. 355
4. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012. - 384с.
5. Cellini M, Santaguida MG, Stramazzo I, Capriello S, Brusca N, Antonelli A, et al. Recurrent Pregnancy Loss in Women with Hashimoto's Thyroiditis with Concurrent Non-Endocrine Autoimmune Disorders// *Thyroid* (2020) 30(3):457–62. doi: 10.1089/thy.2019.0456
6. De Oliveira Silva FP, Pont BCD, Padilha ACS, Machado MJ, Gonçalves LF, de Paiva KM, Haas P and Blatt SL Evaluation of Anemia in Thyroid Dysfunctions Anemia in Thyroid Dysfunctions: Retrospective Cross-Sectional Study// *Clinical Pathology and Research Journal* 2022, 6(1): 000149, P.1-12
7. Fröhlic E, Wahl R. Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases *Front. Immunol.*, 09 May 2017 Sec. Immunological Tolerance and Regulation Volume 8 - 2017| <https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00521>
8. Ghiya, R., Ahmad, S. "Severe Iron-Deficiency Anemia Leading to Hypothyroidism // *J Endocr Soc* 3 Suppl. 1 (2019): SUN-591. DOI: 10.1210/js.2019-SUN-591
9. Klubo-Gwiedzinska J. and Wartofsky L. Hashimoto thyroiditis: an evidence-based guide to etiology, diagnosis and treatment // *Pol Arch Intern Med.* 2022 Mar 30; 132(3): 16222. Published online 2022 Mar 3. doi: 10.20452/pamw.16222
10. Omar S., HadjTaeib S., Kanoun F. et al. Erythrocyte abnormalities in thyroid dysfunction.// *Tunis Med.* 2010; 88 (11): 783–788
11. Prakash R.P., Atishay J. (2017) Study of anemia in primary hypothyroidism// *Thyroid Research & Practice*, 14(1), 22-24, <http://www.thetrp.net/tex.asp.2017/14/12/200564>
12. Sawyer S. A., Ayad A. M. Effects of thyroid dysfunction on hematological parameters: Case controlled study // *Annals of Medicine and Surgery* Volume 57, September 2020, P. 52-55
13. Skov J, Eriksson D, Kuja-Halkola R, Höijer J, Gudbjörnsdottir S, Svensson AM, Magnusson PKE, Ludvigsson JF, Kämpe O, Bensing S. Co-aggregation and heritability of organ-specific autoimmunity: a population-based twin study// *Eur J Endocrinol.* 2020;182:473–480
14. Szczepanek-Parulska, E., Hernik, A., Ruchała, M. "Anemia in thyroid diseases."// *Pol Arch Intern Med* 127.5 (2017): 352–60. DOI: 10.20452/pamw.39851–3
15. Williams DE, Le SN, Godlewska M, Hoke DE, Buckle AM. Thyroid Peroxidase as an Autoantigen in Hashimoto's Disease: Structure, Function, and Antigenicity. // *Horm Metab Res.* 2018 Dec;50(12):908-921.